

**DASTURIY TA'LIM VOSITALARI ASOSIDA TALABALARNI
TEXNIK-KOSTRUKTORLIK KOMPENENTLIGINI RIVOJLANTIRISH**
Shodiyeva Sitora Ulug'bek qizi

*"TIQXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti assistenti
E-mail: shodiyevasitora081@gmail.com Tel: (+998 99)707-48-41*

Murtazoyev Azizbek Nusrat o'g'li

*Buxoro davlat pedagogika instituti "Aniq va tabiiy fanlar" fakulteti o'quv
ishlari bo'yicha dekan o'rinborasi*

Annotatsiya: Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning texnik ijodkorlik va konstruksiyalash hamda kasbiy kompetensiyalarini shakllatirish tushunchasi, psixologik va pedagogik mohiyati tizimli tahlil qilindi, servis xizmati yo'nalishi talabalarining ijtimoiy-pedagogik xususiyatlaridan kelib chiqib, tikuvchilikka oid kompetensiyalari, konstruksion usullari, vositalari, parametrlarini aniqlash bo'yicha, talabalarning texnik ijodkorlik qobiliyatlari rivojlanatirildi va tikuvchilik buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirish bosqichlari o'rganildi, talabalarning servis xizmati yo'nalishida texnik ijodkorlik va grafik-hisoblash ko'nikmalari, konstruksiyalash, modellashtirish usullar, kompyuter dasturlaridan foydalanish afzalliklari va o'ziga xos xususiyatlari ushbu maqolada asoslab berildi.

Kalit so'zlar: Power point dasturi, dasturiy ta'lim, ijodkorlik, grafik-hisoblash, modellashtirish usullar.

Аннотация: В высших учебных заведениях систематически анализировались понятия технического творчества и строительства, а также формирования профессиональных компетенций, психологического и редакционного значения студентов, исходя из социально-педагогических особенностей студентов сервисного факультета, определялись навыки шитья, способы конструирования, инструменты, параметры. на, развивались навыки технического творчества учащихся и изучались этапы конструирования и моделирования швейных изделий, навыки технического творчества и графо-расчета учащихся в сфере обслуживания, строительства. В статье изучены методы моделирования, преимущества и особенности использования компьютерных программ.

Ключевые слова: программа Power Point, обучение программному обеспечению, творчество, графический расчет, методы моделирования.

Annotation: The concept, psychological and editorial meaning of the formation of technical creativity and construction and professional competencies of students in higher education institutions was systematically analyzed, based on the socio-edagogical characteristics of service students, the sewing skills, construction methods, tools, parameters were determined. on, students' technical creativity skills were developed and the stages of construction and modeling of sewing products were studied, students' technical creativity and graphic-calculation skills in the direction of service, construction, modeling methods, advantages and unique features of using computer programs features

were explained in this article.

Key words: Power point program, software education, creativity, graphic calculation, modeling methods.

Jahonda globallashuv hamda ta'limning integratsiyalashuvi jarayonlari chuqurlashayotgan hozirgi davrda "Texnologik ta'lim" yo'nalishi talabalarining texnik-konstruktorlik kompetentligini rivojlantirishda 3D modellashtirish, texnologik jarayonlarni loyihalashga ehtiyoj ortib bormoqda. Dunyoda ilmning chegarasi yo'qdir. Ilm-fan, xususan ilmiy faoliyat hozirgi kunda dunyodagi istalgan mamlakat rivoji uchun o'ta muhimdir. Chunki ijtimoiy hayotning ko'pgina sohalari o'z rivojida ilm-fan yutuqlari, ilmiy ishlanmalardan keng foydalanib kelmoqda.

Hozirgi vaqtda Angliya, Fransiya, Yaponiya, Germaniya, Janubiy Koreya, Rossiya, Hindiston, Kanada kabi rivojlangan davlatlari ta'lim jarayonida yuqori kasbiy faoliyatga ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, talabalarining texnik-konstruktorlik kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish, shu jumladan, o'qitish jarayoniga kompyuter dasturlarini tadbiiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Aytish joizki, mamlakatimizda ilm-fanga intilish va virtual ta'lim muhitini shakllantirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb etish maqsadida, oliy ta'lim tizimida PhotoSHOP, CorelDRAW, Macromedia Flash, 3ds MAX hamda AutoCAD dasturida turli formatlar, kompyuter dizayni, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda turli dasturlardan foydalanib, elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar hamda mobil ilovalar yaratilmoqda.

Bugungi kunda mustaqil hayotga kirib kelayotgan har bir yosh avlodga ilmiy-texnik, texnologik-konstruktiv, loyixalash, modellashtirish, iqtisodiyot va ishlab chiqarish asoslariga oid zamonaviy kompyuter dasturlaridan foydalanishga oid bilimlarni berish, intellektual salohiyatlarini yanada rivojlantirish, atrofdagi voqea va hodislarga ijodiy munosabatda bo'lishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarining texnik-konstruktorlik kreativligini boshqarish tasavvuri bilan shug'ullanish jarayonida ixtirochilik va tadqiqotchilik, konstruktiv-modellashtirish faoliyatlariga motivatsiyalarini rivojlantirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Talabalarining texnik ijodkorlik kompetensiyalarini rivojlantirish masalalariga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Dunyodagi innovatsiyalarni ta'lim jarayoniga tadbiiq etish, talabalarining tikuvchilik buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirishga oid kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish usullarini ilmiy asoslab berish, ta'lim tizimi mazmuniga mos innovasion o'qitish metodikasini joriy etish va o'quv materiallarini takomillashtirish zaruriyati yuzaga kelmoqda.

Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash fanini o'qitishda AutoCAD dasturlaridan foydalanib, talabalarining pedagogik-psixologik xususiyatlarini inobatga olib, ijtimoiylik, intellektuallik, axborot, texnologik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan loyiha texnologiyasini qo'llab o'qitish metodikasini ishlab chiqik.

Oliy ta'lim muassasalarida "Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash" fanini o'qitishda loyixa texnologiyasi qo'llanilganda ta'lim sifati oshganligi, shuningdek talabalarning ijodiy qobiliyatlari ancha rivojlanganligi kuzatildi.

Power point dasturi asosida ayollar ko'ylagini konstruksiyalash va modellashtirishning texnologik xaritasi

2.4-jadval

№	Ish ketma-ketligi.	Ish eskizi	Standart asosida operatsiyani bajarish tartibi
1.	Power Point dasturidan yangi oyna ochib, orqa fon tanlaymiz		
2	Power Point dasturiga ishchi paneli.	<p>Ko'ylakning asosiy chizmasi uchun quyidagi o'lchovlar kerak (sm hisobida)</p> <p>Bo'yin aylanasi – 18 sm —</p> <p>Ko'krak aylanasi – 48 sm —</p> <p>Oldingi yeng o'mizining uzunligi – 30,5 sm</p> <p>Orqa yeng o'mizining uzunligi – 19 sm</p> <p>Orqa kakatkaning kengligi – 17 sm —</p> <p>Kaketka oldining kengligi – 15 sm —</p> <p>Ko'ylakning umumiy uzunligi – 115 sm —</p> <p>Yeng uzunligi – 60 sm —</p>	Power Point dasturida ishchi panelli oynasida ayollar ko'ylagi uchun olingan o'lchovlar kiritiladi.
3	Power Point dasturiga ishchi paneli.	<p>ASOS CHIZMASI</p>	Power Point dasturida ishchi panelli oynasida ayollar ko'ylagi uchun olingan o'lchovlar kiritilgandan so'ng, yangi oyna ochib kiyimni loyihalash uchun katak fon hosil qilib, shakllar tanlab olinadi.
4	Power Point dasturiga ishchi paneli.	<p>ORQAYENG O'MIZI UZUNLIGI</p>	Yuqoridagi o'lchamlar asosida ayollar ko'ylagini old bo'lakgi kerakli shakllar orqali chiziladi
5	Power Point dasturiga	<p>KOKETKA ORQASINING KENGLIGI</p>	

6	Power Point dasturiga		
7	Power Point dasturiga		
8	Power Point dasturiga		
9	Power Point dasturiga		
10	Power Point dasturiga		
11	Power Point dasturiga		
12	Power Point dasturiga Model chiziqlar o'lchamda ko'riladi		

Texnik ijodkorlik va konstruksiyalash fanini o'qitishda Power Point dasturlaridan foydalanib, loyiha texnologiyasini qo'llab o'qitish metodikasini ishlab chiqilgan. Bu esa talabalarni rivojlantirishda ko'proq yangi ilmiy g'oyalarning tadqiqotchisi va amalga oshiruvchisi bo'lib xizmat qiladi hamda unda hayotga, mehnatga, o'z kasbiga nisbatan innovasion yondashuvi shakllandi. Demak, ta'lim jarayonida kompyuter texnologiyalarni kiritish orqali talabalarining texnik ijodkorlik qobiliyati rivojlanadi hamda baholash va o'zlashtirish jarayoni masalalarini ijobiy hal qilishda innovasion muhid yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muslimov N.A., Sharipov Sh.S., Qo'ysinov O.A. "Mehnat ta'limi o'qitish metodikasi, Kasb tanlashga yo'llash", O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014 y.
2. A.Abduqodirov, A.Pardayev. Ta'lim va tarbiyada zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish uslubiyoti. Toshkent. 2014y.
3. Sayidaxmedov.N. Pedagogika amaliyotda fan texnologiyalarni qo'llash namunalari. – Toshkent: RTM, 2000y.
4. Mahkamov S. O'quv ustaxonalarida o'tkaziladigan amaliy mashg'ulotlar. Toshkent-1982y.
5. Q.M. Abdullayeva, N.S. Gaipova, M.A. Gafurova "Tikuv buyumlarini loyihalash, modellashtirish va badiiy bezash"- T.: „Noshir“ nashriyoti, 2010y
6. X.X. Kamilova, N.K. Hamrayeva " Tikuv buyumlarini konstrksiylash"- T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot ijodiy uyi, 2011y.
7. Q.M. Abdullayeva "Tikuvchilik buyumlarini loyihalashtirish va modellashtirish" – T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006y.
8. Multimediali pedagogik dasturiy vositalar yaratish texnologiyasi. Ibragimova S.B Toshkent-2016.
9. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУФОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУФОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
10. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
11. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
12. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
14. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.

15. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
16. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
17. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
18. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
19. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
20. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.